

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibi

Niyatov Mirzobek Farxodovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya

Akademiyasi tinglovchisi

Tel: 93 964-00-96

Email: mniyatov@gmail.com

O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalar jalb qilish uchun muayyan sharoit yaratish, jumladan, vatanimiz iqtisodiy sub'ektlari faoliyatining shaffofligi va aniqligiga erishish zarur. Bu masalani amalga oshirish moliyaviy hisobotlarning umumqabul qilingan jahon standartlarini – moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash bilan bog'liq. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, bozor iqtisodiyoti tomon harakatiga tushdi. Bu jarayonda sovetlarning buxgalteriya uslublaridan voz kechildi va moliyaviy hisobotlar jahonda qabul qilingan tamoyillarga o'ta boshladi. Jumladan, qonun bilan quvvatlangan turli milliy buxgalteriya standartlari ishlab chiqildi, buxgalterlar uyushmalari qoshida xalqaro buxgalteriya amaliyotlarini o'rgatish va buxgalterlarni sertifikatlash tizimlari shakllandi. O'zbekistonda yuritilgan qonunchilik, ta'lim va malaka oshirish amaliyotlarining yakuni MHXS bilan to'la uyg'unlashuvga olib kelishi kutilgan edi.

So'nggi yillarda respublikamizda faoliyat yuritayotgan iqtisodiy subyektlarning xorijlik hamkorlar bilan xalqaro aloqalar doirasi sezilarli darajada kengaymoqda, va o'z o'zidan buxgalteriya hisobotlaridan xorijiy foydalanuvchilar hajmi ham ortmoqda. Shu munosabat bilan BHMS bo'yicha tuzilgan moliyaviy hisobotlarni kompaniyalarning aksiyalari xalqaro fond bozorlarida kotirovka qilinadigan aksiyadorlik jamiyatlari uchun MHXSga muvofiq o'zgartirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Respublikamiz moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar bo'yicha

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o'zgartirish jarayoni sari birinchi qadam – buxgalteriya hisoboti tuzish jarayoniga ta'sir etadigan mahalliy buxgalteriya hisobi yuritishning ayrim usullari umume'tirof etilgan amaliyotga mos kelmasliklarini aniqlashdir. Bu usullar MHXS qo'yadigan talablarga muvofiq tuzatishlar kiritish uchun zarur.

O'zgartirish jarayonining mohiyati BHMS bo'yicha va MHXS bo'yicha hisobdagi mavjud nomuvofiqliklarni aniqlash hamda BHMS asosida tuzilgan hisobotlarga zarur tuzatishlar kiritishdan iborat. BHMS asosida tuzilgan hisobotlarni o'zgartirish aksiyadorlik jamiyatlarining o'z kuchlari bilan ham, chetdan taklif qilingan mutaxassislar yordamida ham amalga oshirilishi mumkin. Amaliyotda ko'pincha ikkinchi usul foydalaniladi, chunki o'zgarishlar jarayonlarini bajarish ham mahalliy, ham xalqaro hisob standartlari va hisobotlarni o'zgartirish texnikasini mukammal bilish zarurati bilan bog'liq. Korxonalar taklif qiladigan malakali mutaxassislar bu – auditorlik tashkilotlarining xodimlari sanaladi.

Milliy qonunchilik talablariga muvofiq hisob yuritish va hisobotlar tuzishga majbur bo'lgan respublikmiz aksiyadorlik jamiyatlari uchun MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot tayyorlashning ikki xil texnologiyasi mavjud – parallel hisob va o'zgartirish (transformatsiya). Biroq parallel hisob yuritish mehnat resurslaridan nooqilona foydalanish va mehnat xarajatlarining ortishi tufayli samarasiz hisoblanadi. Hozirgi paytda parallel hisob yuritish yoki hisobotlarni o'zgartirishni qo'llash masalasi qonunchilik tomonidan tartibga solinmaydi va aksiyadorlik jamiyati rahbariyatining ixtiyoriga havola qilinadi, shu sababli ikkala texnologiyani ham taqqoslash mumkin.

Hisobotlarni o'zgartirishning asosiy mohiyati schetlar va operatsiyalarni qayta tasniflash va O'zbekiston hisob tizimi ma'lumotlariga MHXSga muvofiq tuzatishlar kiritish yo'li bilan BHMS bo'yicha hisobotlarni konversiyalash (o'zgartirish) va moslashtirishdan iborat. Parallel hisob yuritishning mohiyati esa shundan iboratki, korxonaning barcha operatsiyalari BHMS bo'yicha ham, MHXS bo'yicha ham hisobda aks ettiriladi. Ikkita bosh kitob: BHMS bo'yicha bosh kitob va MHXS bo'yicha bosh kitob parallel ravishda yuritiladi. Agar ko'rsatilgan texnologiyalarni jarayonning mehnat sig'imi nuqtai nazaridan baholaydigan bo'lsak, hisobotni o'zgartirishda tuzatishlar kiritish tarkibi va mehnat sig'imi milliy va xalqaro standartlarni yaqinlashtirish doimiy jarayoni tufayli sezilarli darajada kamaytirilishi mumkin. Shu bilan bir paytda, parallel hisob yuritish butun

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

buxgalteriya hisobi va hisobotlari jarayoniga ta'sir ko'rsatadi, buning oqibatida aksiyadorlik jamiyatining hisob siyosatini qayta ko'rib chiqish va unga mos keluvchi tuzatishlar kiritish muqarrar bo'ladi.

Bevosita inson resurslaridan foydalanishga keladigan bo'lsak, amaliyot shuni ko'rsatadiki, hisobotlarni o'zgartirish ishini ikkitadan oltitagacha malakali mutaxassis uddalay oladi. Parallel hisob yuritishda buxgalteriya va (yoki) moliya xizmatining har bir xodimi u yoki bu darajada MHXS masalalaridan xabardor bo'lishi lozim, bu esa xodimlarni o'qitish va qo'shimcha tayyorlashni taqozo etadi. Bundan tashqari, ushbu holatda korxonada MHXS bo'yicha operatsiyalarni aks ettirish to'g'riligini nazorat qiladigan kamida bitta malakali mutaxassis bo'lishi lozim. Ikkala holatda ham, agar korxonaga yetarli darajada malakali mutaxassislarga ega bo'lmasa, u mos keluvchi xizmatlar ko'rsatadigan firmalarga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Tabiiyki, ikkala holatda ham xizmatlar qiymati farq qiladi va bu farq ko'pincha juda sezilarli bo'ladi.

Hisobot davrida tan olingan daromadlar va xarajatlar barcha moddalarini aksiyadorlik jamiyati yoki yalpi daromad haqida bitta hisobotda, yoki ikkita hisobotda: foyda yoki zarar tarkibiy qismlarini aks ettiradigan hisobot (moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot) va foyda yoki zarardan boshlanadigan va boshqa yalpi daromadlar tarkibiy qismlarini aks ettiradigan hisobotda (yalpi daromad to'g'risida hisobot) taqdim etishi lozim.

Yalpi daromad haqida hisobotda kamida quyidagi moddalar ochib berilgan bo'lishi lozim:

- tushum;
- moliyalashtirish bo'yicha xarajatlar;
- korxonaning uyushgan korxonalar va qo'shma faoliyatdan olinadigan, ulushli ishtirok usuli bo'yicha hisobga olinadigan foyda yoki zarardagi ulushi;
- soliqlar bo'yicha xarajatlar;
- quyidagilardan tashkil topadigan alohida summa:
 - a) to'xtatilgan faoliyatdan soliqlar chiqarib tashlangandan keyingi foyda yoki zarardan;
 - b) sotish xarajatlarini chiqarib tashlaganda joriy qiymat bo'yicha baholash natijasida yoki aktivlarning yo to'xtatilgan faoliyatni tashkil qiladigan chiqib ketayotgan guruh (guruhlar) yoki aktivlarning chiqib ketishi natijasida tan olingan soliqlar to'langandan keyingi foyda yoki zarar;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

foyda yoki zarar,
o‘z xarakteri bo‘yicha tasniflanadigan, boshqa umumiy daromadlarning har bitta tarkibiy qismi;
ulush asosidagi ishtirok usuli bo‘yicha hisobga olinadigan, assotsiatsiyalangan korxonalar yoki qo‘shma faoliyatdan olinadigan boshqa yalpi daromad ulushi;
yalpi jami daromad.

Quyidagi moddalar yalpi daromad haqida hisobotda davr uchun taqsimlangan moddalar sifatida ochib berilishi lozim: quyidagilarga mansub sanalgan foyda yoki zarar:

- a) nazorat qilinmaydigan ulush,
 - b) bosh korxonalar mulkdorlari;
- quyidagilarga mansub sanalgan yalpi jami daromad:
- a) nazorat qilinmaydigan ulush,
 - b) bosh korxonalar mulkdorlari.

Korxonalar yalpi daromad to‘g‘risida hisobot, moliyaviy natijalar to‘g‘risida hisobot, izohlarda (agar ko‘rsatilgan hujjatlar taqdim etiladigan bo‘lsa) daromadlar va xarajatlarning biron-bir moddasini favqulodda modda sifatida taqdim etmasligi lozim.

Agar MHXS talablariga muvofiq, o‘zgacha holat talab qilinmasa yoki yo‘l qo‘yilmasa, korxonalar foyda yoki zarar tarkibida davr uchun daromadlar va xarajatlar barcha moddalarini tan olishi lozim.

Korxonalar boshqa umumiy daromadning har bitta tarkibiy qismiga nisbatan foyda solig‘i summasini, jumladan, qayta tasniflashda tuzatish kiritishda yoki yalpi daromad to‘g‘risida hisobotda yoki izohlarda ochib berilishi lozim.

Boshqa umumiy daromad tarkibiy qismlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan ushbu tarkibiy qismlarga nisbatan foyda solig‘i umumiy summasidan bitta summani aks ettirgan holda mos keluvchi soliq samarasigacha yoki soliq samaralarini chiqarib tashlagan holda taqdim etilishi mumkin.

Aksiyadorlik jamiyati shuningdek, boshqa yalpi daromad tarkibiy qismlariga nisbatan qayta tasniflashda tuzatishlar kiritish haqida axborotni ham ochib berilishi lozim.

Agar daromadlar va xarajatlar moddalari muhim sanalsa, korxonalar ularning xarakteri va summasini yalpi daromad haqida hisobotda yoki izohlarda ochib

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

berishi lozim.

Kapitaldagi o'zgarishlar haqida hisobot aksiyadorlik jamiyati tomonidan MHXS talablariga muvofiq taqdim etiladi va quyidagi axborotlarni o'z ichiga oladi:

davr uchun yalpi jami daromad, bunda nazorat qilinmaydigan ulushlarga va bosh aksiyadorlik jamiyati mulkdorlariga mansub sanalgan yakuniy summalar alohida ko'rsatiladi;

kapitalning har bir tarkibiy qismi uchun MHXS 8 ga muvofiq tan olingan retrospektiv qo'llash yoki retrospektiv qayta hisob-kitob samarasi;

kapitalning har bir tarkibiy qismi uchun davr boshi va oxirida balans qiymatini solishtirib chiqish, bunda quyidagilar bilan asoslanadigan o'zgarishlar alohida ochib beriladi:

a) foyda yoki zarar moddalari.

b) boshqa yalpi daromad moddalari,

v) bu sifatda ishtirok etayotgan mulkdorlar bilan operatsiyalar, bunda mulk egalari kiritgan badallar va mulk egalari foydasiga taqsimot, shuningdek, nazoratning yo'qotilishiga olib kelmaydigan sho'ba korxonalaridagi ishtirok bevosita ulushlaridagi o'zgarishlar alohida aks ettiriladi.

Aksiyadorlik jamiyati moliyaviy qo'yilmalarini hisobga olish schetlarini MHXSga muvofiq qayta tasniflash uchun ularni guruhlariga ajratish uchun 5810-«Moliyaviy qo'yilmalar» schetining detalli tahlilini amalga oshirish zarur:

aksiyadorlik jamiyati tomonidan to'langunga qadar ushlab turiladigan investitsiyalar;

aksiyadorlik jamiyati tomonidan uchinchi shaxslarga taqdim etilgan mavjud debitorlik qarzlari va ssudalar;

aksiyadorlik jamiyatida sotish uchun mavjud bo'lgan moliyaviy aktivlar;

savdo uchun ko'zda tutilgan moliyaviy aktivlar.

Zarur hollarda bog'liq aksiyadorlik jamiyatlarga bevosita investitsiyalarga aloqador bo'limda izohlar bilan birga barcha bog'liq tashkilotlar ro'yxati va sho'ba jamiyatlarning nomi, mamlakati, joylashgan manzili va mulk foizi batafsil ko'rsatilgan holda barcha sho'ba jamiyatlar ro'yxati tuziladi. Shuningdek, aksiyalarning yarmidanko'pi bosh aksiyadorga tegishli bo'lgan, lekin bunda u nazorat yo'qligi tufayli, vujuga kelishi mumkin bo'lgan barcha ehtimoliy cheklolarni ko'rsatgan holda hisobotni konsolidatsiya qilishni istamaydigan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tashkilotlar ro'yxati ham tuziladi.

SHo'ba jamiyatlarning konsolidatsiya qilingan moliyaviy hisobotini tuzish zarurati bo'lgan hollarda ularning hisobotlarini ham biz taklif qilayotgan schetlar rejasiga o'tkazish hamda bosh (asosiy) tashkilot uchun qo'llangan o'zgartirish usullarini qo'llash zarur. Aks holda, agar tashkilotda sho'ba jamiyatlar mavjud bo'lsa va tashkilot rahbariyati konsolidatsiya qilingan moliyaviy hisobot tuzishni talab qilmasa, bunday tashkilot rahbariyati o'zining sho'ba jamiyatlar hisobotlarini konsolidatsiya qilishni istamasligini tushuntirib berishi zarur.

Shuningdek, mulkning foizdagi nisbati va o'zining moliyaviy hisobotini o'zgartirish jarayonini boshidan kechirayotgan tashkilot aksiyalari soni ko'rsatilgan holda qo'shma tashkilotni moliyalashtirish bo'yicha barcha investitsion majburiyatlar bo'yicha axborotlar ro'yxati shakllantiriladi.

Debitorlik va kreditorlik qarzlari hisob schetlarini qayta tasniflashni o'tkazishda qarzlarning qisqa muddatli va uzoq muddatli qismlarini ajratgan holda buxgalteriya hisobi mos keluvchi schetlarini tahlil qilish amalga oshiriladi, shuningdek, bir xil shaxslarga va tashkilotlarga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan debet va kredit qoldiqlarini to'lashga e'tibor qaratiladi.

XULOSA

Hozirgi vaqtda aksionerlar va boshqa foydalanuvchilar uchun tayyorlanayotgan moliyaviy hisobotlarda mamlakatdan mamlakatga o'tib borayotgan, ayrim hollarda bir mamlakatdagina foydalaniladigan buxgalterlik printsiplari va qoidalari ishlatilmoqda. Shunday qilib buxgalterlik hisobotlarida taqqoslanuvchanlik yetishmasligi mumkin. Bu holatning noqulayligi shundaki, moliyaviy hisobotdan foydalanadigan investitsion tahlilchilar va boshqa foydalanuvchilar hisobotni tahlil qilish jarayonida uning turli standartlarga binoan tuzilganligi tufayli qo'shimcha xarajatlar qilishiga to'g'ri keladi. Ular hisobotlar interpretatsiyasida chalkashliklarga duch kelishlari ham mumkin. Ushbu jarayon bilan bog'liq holda kapitalning jahon bozorida samarali raqobat yomonlashishi, kompaniyalar esa kapitalni saqlash bo'yicha yuqori sarf-xarajatlarni o'z zimmalariga olishlariga to'g'ri keladi. Eng asosiysi, turli mamlakatlar uchun turlicha foyda miqdori ko'rsatilishi oqibatida buxgalterlik hisobotlariga ishonch yo'qoladi. Hisobotlarning xalqaro miqyosdagi turli tumanligi quyidagilarga olib keladi:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- moliyaviy hisobotlarni tuzishga ketadigan xarajatlarning mo'ljaldan yuqori darajada bo'lishi – chunki transnatsional kompaniyalar o'z faoliyatlari haqida turli mamlakatlar uchun turlicha hisobotlar tuzishga majbur bo'ladilar;

- tijorat kompaniyalari turli mamlakatlardagi faoliyatlari moliyaviy natijalarini baholash uchun yagona tizimga ega bo'lish ehtiyoji tug'ildi. Kompaniyalar, bundan tashqari, ularning tashqi hisobotlari faoliyatni baholashning ichki baholashlariga mos tushishlarini ham xohlaydilar. Bu ikki maqsadga erishish esa turli mamlakatlardagi hisobotlar turlicha bo'lgani holda juda mushkul hisoblanadi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari shuningdek, buxgalterlik standartlarini ishlab chiquvchi organlari hali tuzilmagan yoki standartlarni ishlab chiqishga resurslari yetarli bo'lmagan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham juda foydalidir. Moliyaviy Hisobot Standartlarini ishlab chiqish o'ziga yarasha xarajatlarni talab qiladi, ayniqsa alohida mamlakat uchun standartlar ishlab chiqish chiqim nuqtai nazaridan samarasizdir.

Tashqi iqtisodiy moliyaviy qarorlarni qo'llab quvvatlash uchun esa, albatta, butun jahon uchun moliyaviy hisob va hisobot bo'yicha tarkiban bir xil, umumqabul qilingan va majburiy standartlar to'plami zarurdir. Aynan ana shu vazifa MHXSK zimmasiga yuklatilgandir.

